

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

Суюнова Рухшона
Самаркандский Медицинский Университет

Аннотация: В период беременности организм женщины подвергается значительным физиологическим изменениям, которые могут оказывать влияние на здоровье полости рта. Гормональные колебания, изменения в питании и повышенная потребность в питательных веществах повышают риск развития стоматологических заболеваний, таких как гингивит, кариес и эрозия зубной эмали. Профилактика стоматологических заболеваний в этот период играет важную роль не только для здоровья матери, но и для благополучия плода, так как заболевания полости рта могут привести к осложнениям беременности, включая преждевременные роды и низкий вес новорожденного. В данной статье рассматриваются основные профилактические меры, которые могут быть рекомендованы беременным женщинам: регулярная гигиена полости рта, рациональное питание, своевременное посещение стоматолога и использование безопасных методов лечения. Обсуждаются особенности стоматологического ухода на различных стадиях беременности и даются рекомендации по поддержанию здоровья полости рта в этот критический период.

Ключевые слова: Гиперчувствительность эмали, зубной налет, нити флоссы, зубные эликсиры, жевательные резины, витаминотерапия, «Прегновит».

Цель работы: *Профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин.*

В период беременности забота о здоровье становится особенно важной, и стоматологическое здоровье не исключение.

Профилактика стоматологических заболеваний во время беременности имеет ключевое значение как для будущей матери, так и для здоровья будущего ребенка. В данной области особенно важны правильное питание, регулярная гигиена полости рта и своевременные визиты к стоматологу.

Известно, что во время беременности кислотно-щелочной баланс слюны смещается в кислую сторону, что приводит к уменьшению объема слюны и дефициту кальция. Это повышает риск развития кариеса. Кроме того, во время беременности, особенно в третьем триместре, усиливается кровоточивость и отечность десен. Выработка слюны также снижается, что облегчает задерживание остатков пищи на зубах, что раздражает десны и вызывает их кровоточивость и воспаление (*Профилактика стоматологических заболеваний во время беременности 2019*).

Известно, что при физиологическом течении беременности распространенность кариеса зубов составляет 91,4%, при этом заболевания пародонта присутствуют в 90% случаев, а поражение интактных зубов преимущественно острым кариесом - в 38% случаев. Вторичный кариес, прогрессирование кариеса и гиперчувствительность эмали наблюдаются у 79 % беременных женщин, а скорость роста кариеса составляет 0,83 %. Клинической особенностью кариеса зубов у беременных является его быстрое распространение на окружающие и более глубокие ткани зуба, перерастающее в сложный кариес за короткое время. Беременные женщины нуждаются в стоматологическом лечении в 94,7% случаев, в ортопедическом - в 56,1%, в экстренном хирургическом вмешательстве - в 2,2% от общего числа беременных. Предполагается, что рост стоматологической заболеваемости во время беременности связан не только с изменениями, происходящими в организме женщины в целом, но и с изменением микрофлоры полости рта и ухудшением состояния твердых тканей зубов из-за снижения устойчивости зубной эмали к воздействию кислоты (*Профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин*).

Самая главная причина кариеса и воспаления десен - зубной налет. И это контролируемый фактор. Поэтому риск разрушения зубов во время беременности напрямую зависит от качества личной и профессиональной гигиены полости рта. На каком сроке беременности можно проводить анестезию? Как правило, анестезия проводится во втором триместре беременности. Во-первых,

благодаря сосудосуживающему компоненту они не всасываются в кровь, а во-вторых, анестезирующие вещества инактивируются ферментами в местных тканях, а не в печени. В первые недели беременности стресс, испытываемый женщиной, может спровоцировать выкидыш, так как плацента еще не в полной мере выполняет свои барьерные функции. По этой причине анестезия и стоматологическое лечение на ранних сроках беременности являются не плановыми, а экстренными показаниями. Во втором триместре беременности плацента уже развита и барьерная функция хорошо отлажена, поэтому никакие лекарства не могут попасть к плоду. В третьем триместре беременности лечение зубов или их удаление не рекомендуется. Стресс может вызвать преждевременные роды, но лечение зубов возможно в экстренных случаях (*Профилактика и лечение стоматологических заболеваний в период беременности*).

С какой периодичностью надо посещать стоматолога во время беременности?

- **I посещение** — 6-8 недель (с момента первого появления в женской консультации)
- **II посещение** — 16-18 недель
- **III посещение** — 26-28 недель
- **Заключительное посещение** — 36-38 недель

Врач-стоматолог с теплотой и пониманием окажет Вам помощь и поддержку в течение всего периода беременности, что позволит сохранить стоматологическое здоровье Вам и вашему малышу.

Уход за полостью рта является неотъемлемой частью сохранения Вашего здоровья во время беременности.

Правильно ухаживать за полостью рта Вам поможет врач-стоматолог при своевременном к нему обращении и регулярном посещении.

Но и Вы сами должны предпринять ряд шагов для поддержания здоровья полости рта:

1. Правильно и регулярно проводить процедуру чистки зубов.

2. По рекомендации врача необходимо использовать дополнительные средства гигиены:

- *нити-флоссы;*
- *зубные эликсиры;*
- *жевательные резинки, содержащие сахарозаменители, особенно ксилит* (*Профилактика стоматологических заболеваний во время беременности 2019*).

Уже на ранних сроках беременности состояние твердых тканей зубов и пародонта ухудшается на фоне плохой гигиены полости рта и изменения состава ротовой жидкости. Поэтому во время беременности необходимо принимать профилактические меры. Женщинам рекомендуется проводить ряд общих профилактических мероприятий, включающих адекватный режим труда и отдыха, питание и витаминотерапию.

Восемь-девять часов полноценного сна, пребывание на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки способствуют поступлению кислорода в организм. Что касается питания, то организм должен получать необходимое количество витаминов и микроэлементов. В первой половине беременности организм женщины нуждается в постоянном поступлении белка. Во втором триместре беременности потребность в витаминах, микроэлементах и минеральных солях возрастает. Фрукты и овощи всегда должны присутствовать в рационе.

Пища - основной источник витаминов, также необходимо принимать поливитаминные препараты, такие как «Декамевит», «Ундевит» и «Гендевит».

Поливитаминный препарат «Прегновит» с минеральными добавками, содержащими витамины А, D2, B1, B2, B6 гидрохлорид, B12 цианистый комплекс, кальция пантотенат, железа фульминат и кальция фосфат безводный, назначается в следующих дозах: до 4 месяцев беременности - 1 капсула, от 5 месяцев до 7 месяцев - 2 капсулы; с 8 до 9 месяцев - 3 капсулы в день. Это лекарство особенно эффективно при железодефицитной анемии. Железодефицитная анемия вызывается снижением потребления железа с пищей, нарушениями всасывания, многоплодной

беременностью и длительным грудным вскармливанием. Для достижения максимального эффекта препарат следует принимать на протяжении всей беременности, что требует сотрудничества между гинекологами и стоматологами (*Профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин*).

Заключение: Профилактика стоматологических заболеваний в период беременности является важным аспектом заботы о здоровье как матери, так и будущего ребенка. Гормональные изменения, происходящие в организме женщины, могут увеличить риск развития различных стоматологических проблем. Регулярные обследования у стоматолога, правильная гигиена полости рта и сбалансированное питание помогают предотвратить серьезные заболевания и осложнения. Использование безопасных для беременных средств гигиены, а также консультации специалистов, позволят минимизировать риски и сохранить здоровье зубов и десен. Заботясь о своем стоматологическом здоровье, будущие мамы не только обеспечивают комфортный период беременности, но и создают основы для здорового роста и развития ребенка.

Список литературы:

1. S Muratova, A Khaydarov, N Shukurova

The peculiarities of endothelial dysfunction indicators in patients with chronic brain ischemia
International journal of pharmaceutical research Vol.12 Issue (2), pages 1725-1728

2. M.S Kadirovna

Shukurova Nodira Tillayevna A Literary Review of Statistical Indicators in the Diagnosis of Oral Tuberculosis
Eurasian Medical Research Periodical, 30-33

3. Н.Т. Шукурова, С.К. Муратова, А.Б. Тураев

Врачебная тактика при диагностике туберкулеза полости рта
Вестник науки и образования, Issue 18-2 (96), pages 86-91

4. Absalamova Nigora Fakhriddinovna, Muratova Saodat Kadyrovna, Shukurova Nodira Tillaevna, Turaev Alim Bahridinovich, Dzhavadova Luiza Muradalievna
Достижения науки и образования, Issue 12 (53), pages 13-115

5. S.K. Muratova, N.T. Shukurova, Teshayev Shoxjahon

AEROB VA ANAEROB MIKROFLORALARNING TISH MUKOZITI VA TISH PERI-IMPLANTITI RIVOJLANISHDAGI O'RNINI
Journal of new century innovations, Issue 52 (3), pages 38-43

6. Akhmadova Khusnora, Shukurova Nodira Tillayevna

TEETH REPLANTATION IN CHRONIC PERIODONTITIS
Journal of new century innovations, Vol.52 Issue 2 Pages 74-77

7. Sharopov Sherali, Shukurova Nodira Tillayevna

COMPARISON OF THE QUALITY OF ROOT CANAL FILLING OF PERMANENT TEETH USING DIFFERENT SEALERS IN AN EXPERIMENTAL
Journal of new century innovations, Vol.52 Issue 2, Pages 64-66

8. Rakhmonova Marjona, Shukurova Nodira Tillayevna

CLASS PROSTHETICS WITH LOCKING FASTENERS AND THEIR COMPLICATIONS
Journal of new century innovations, Vol. 52 Issue 2, Pages 78-84

9. Kurbanov Bekhzod, Zoyirov Tulkin, Shukurova Nodira Tillayevna

VARIABILITY IN THE ORAL CAVITY IN ENDOCRINE DISEASES
Journal of new century innovations, Vol. 52 Issue 2, Pages 67-70

10. Burxonov Jahongir, N.T. Shukurova

ORAL HYGIENE IN 3-RD COURSE SAMARKAND STATE MEDICAL INSTITUTE DEPARTMENT OF PEDIATRIC DENTISTRY

Journal of new century innovations, Vol.52 Issue 2, Pages 71-73

11. Ohista Makhmudova, NT Shukurova

HALITOSIS. METHODS OF DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION

Journal of new century innovations, Vol.52 Issue 2, Pages 60-63

12. N. Shukurova

STUDYING THE INTEGRATION OF HUMAN SPIRITUAL DEVELOPMENT IN THE MIDDLE AGES WITH THE TEACHINGS OF SUFI AND SUFI AND TODAY'S PSYCHOLOGY

Journal Science and innovation Vol.3 Issue B4, Pages223-228

13. S Muratova, N Shukurova, N Xabibova

TO STUDY PERIODONTAL, HYGIENIC INDICES OF THE ORAL CAVITY, MINERAL COMPOSITION OF ORAL FLUID IN DENTAL PATIENTS WITH ISCHEMIC PATHOLOGY

Journal Science and innovation, Vol.3 Issue D4, Pages 211-215

14. S. Muratova, N. Shukurova, N. Xabibova

THE PREVALENCE OF A COMBINATION OF THE THREE MAIN DENTAL DISEASES OF DENTAL CARIES IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE

Journal Science and innovation, Volume 3 Issue D4, Pages 216-220

15. N Shukurova, S Muratova, Sh Teshayev

PREVENTION OF TUBERCULOSIS. TACTICS OF A DENTIST FOR ORAL TUBERCULOSIS

Journal Science and innovation, Volume 3 Issue D3, Pages 144-149

16. Тешаев Ш.О. Муратова С.К., Шукурова Н.Т.

Прогностическое моделирование вероятности развития болезни пародонта у больных гипертонической болезнью

Conference статья Volume 2 Issue 71, Pages 41-43

17. Raimkulova S.R Shukurova N.T.

Improvements in the treatment of apical periodontitis

Journal central asian journal of education and innovation Volume 11

Issue 2 ,Pages 133-136

18. Shukurova Nodira Tillayevna, Teshayev Shoxjahon

Modern Approach to The Treatment of Chronic Generalized Periodontitis

Journal Eurasian Medical Research Periodical Volume 20, Pages 20-26

19. N. Shukurova

RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGY AND MYSTICISM

Journal Science and innovation Volume 2 Issue B11, Pages 510-513

20. Nasrullayeva S.M Shukurova N.T.

endodontic treatment of chronic apical periodontitis by repeated filling

Journal Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi Vol. 1 Issue 11

Pages 56-59

21. Muratova Saodat Kadirovna, Shukurova Nodira Tillayevna

Assessment of the Dental Condition of Patients with Impaired Cerebral Circulation

Journal Eurasian Medical Research Periodical Volume 19, Pages 38-41

22. Нодира Шукурова, Зебунисо Камолова

Chet tillarini o'qitishda online ta'limning horijdagi yutuq va muammolari

Journal Перспективы внедрения зарубежных инновационных идей и технологий в преподавании иностранных языков в новом Узбекистане, Volume 1 Issue 1, Pages 64-65

23. Nodira Shukurova

IMPROVEMENT ESL STUDENTS WRITING SKILLS

Journal Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS) Volume 1 Issue 3, Pages 79-84

24. NB Shukurova

THE IMPLEMENTATION OF LINGUOCULTUROLOGY IN TEACHING ENGLISH Shukurova NB

Свердловская Областная Стоматологическая Поликлиника . (2019, March 5). *Профилактика стоматологических заболеваний во время беременности*. sosp.ru. <https://sosp.ru/for-patients/osnovnye-stomatologicheskie-zabolevaniya/profilaktika-zabolevanii-polosti-rta-u-beremennih/profilaktika-stomatologicheskikh-zabolevanii-vo-vremya-beremennosti>

Профилактика стоматологических заболеваний у беременных женщин. Главная - БУ “Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника.” (n.d.). https://ngsp86.ru/poleznaya-informatsiya/143-profilaktika_stomatologicheskikh_zabolevanij_u_beremennykh_zhenshhin

Профилактика и лечение стоматологических заболеваний в период беременности. 14. (n.d.). <https://14gsp.by/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/document-69883.html>